

Lettre ouverte à l'Organisation mondiale de la santé et aux membres de son Conseil exécutif

Le 30 avril 2021

Il est essentiel de comprendre les origines de la pandémie pour remédier à nos vulnérabilités et prévenir les crises futures. Malheureusement, comme nous l'avons souligné dans les lettres ouvertes précédentes publiées le [4 mars](#) et le [7 avril](#), les lacunes structurelles, procédurales et analytiques de l'étude conjointe sur les origines de la COVID-19, organisée par l'OMS, ont créé des obstacles inutiles à cette compréhension.

Le 30 mars 2021, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a fait un certain nombre de [déclarations importantes](#) à la suite de la publication du [rapport de l'étude conjointe](#) convoquée par l'OMS. Parmi celles-ci :

- "Je ne pense pas que l'évaluation [d'un éventuel incident de laboratoire par l'équipe conjointe] ait été suffisamment approfondie. D'autres données et études seront nécessaires pour parvenir à des conclusions plus solides [...] potentiellement avec des missions supplémentaires impliquant des experts spécialisés, que je suis prêt à déployer."
- "Pour l'OMS, toutes les hypothèses restent sur la table [...] Nous n'avons pas encore trouvé la source du virus, et nous devons continuer à suivre la science et ne négliger aucune piste au fur et à mesure de l'enquête [...] Il est clair que nous avons besoin de plus de recherches dans toute une série de domaines, ce qui impliquera de nouvelles visites sur le terrain."

En tant que scientifiques et médiateurs scientifiques, nous saluons cette défense courageuse de la méthode scientifique et de l'intégrité de l'OMS. Nous espérons également que cette articulation claire des prochaines étapes fournie par le Dr Tedros sera pleinement soutenue par tous les pays et parties concernés. Cette lettre ouverte présente une série de recommandations spécifiques sur ce que devrait être une enquête complète sur les origines de la pandémie.

Objectif des enquêtes futures

L'objectif déclaré des études complémentaires recommandées par le Dr Tedros doit être "*d'enquêter sur toutes les origines possibles de la pandémie de la COVID-19*", y compris une zoonose exclusivement "naturelle" dans des milieux sauvages, une contamination humaine dans un élevage ou un accident lié à la recherche.

Cela contraste avec le langage réducteur de la résolution 73.1 de l'[Assemblée mondiale de la santé](#), qui chargeait l'OMS de "travailler en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et les pays, dans le cadre de l'approche "Une seule santé" (*One Health*), pour identifier la source *zoonotique* du virus".

En outre, l'OMS a [précédemment déclaré](#) que les objectifs de la mission étaient uniquement de recommander, d'aider à concevoir et d'examiner des études scientifiques. Comme l'a confirmé ultérieurement [un membre de l'équipe conjointe](#), cela signifie que la réalisation d'une enquête, et *a fortiori* d'un audit scientifique des laboratoires, dépassait les attributions de la mission conjointe.

Pour remédier à cette lacune, nous recommandons que l'objectif déclaré soit reformulé comme suit : *mener une enquête scientifique complète sur toutes les hypothèses concernant l'origine possible de la COVID-19, qu'elle soit zoonotique ou pas*. Une telle reformulation de l'objectif garantirait le respect de la méthode scientifique qui consiste à dériver la conclusion à partir des données et des faits, et non l'inverse.

Méthodes et protocoles :

Compte tenu des enjeux, "l'enquête sur les origines de la COVID-19" doit suivre les normes les plus élevées de la science, fondée sur les données et évaluée par les pairs. Pour que cela soit possible dans la prochaine phase de l'étude des origines de la COVID-19, nous recommandons :

- De dresser une liste claire des scénarios possibles concernant l'évolution du virus et les infections humaines (les annexes A et B ci-dessous fournissent un examen succinct des scénarios possibles).
- D'allouer le temps et les efforts nécessaires à l'examen de toutes les hypothèses, sans aucun a priori.
- De s'assurer que toutes les hypothèses et les étapes clés de l'analyse sont étayées par des données factuelles.
- De garantir l'accès aux données brutes requises pour l'enquête (dossiers pertinents, échantillons, demandes écrites de projet, rapports de projet, informations sur le personnel, informations sur les voyages sur le terrain, courriels, cahiers de laboratoire, etc.) et pas seulement aux données semi-agrégées ou aux résumés.
- De partager avec l'équipe de l'étude conjointe tous les dossiers médicaux pertinents, anonymisés, conformément à la législation locale en matière de protection de la confidentialité.
- De s'assurer que l'équipe de scientifiques et de spécialistes est en mesure d'effectuer son enquête lors des réunions et des visites clés, en évitant la [présence inutile](#) de personnel gouvernemental non scientifique du pays hôte.

- ❑ De s'assurer que les membres de la mission puissent mener des entretiens, si nécessaire, de manière confidentielle et/ou anonyme, et avec l'aide de traducteurs désignés par l'OMS si nécessaire.

Sélection de l'équipe :

Les termes de référence de l'étude conjointe initiale ont donné aux autorités chinoises un droit de veto effectif sur la participation à l'équipe internationale, compromettant ainsi son indépendance. Afin de soutenir les objectifs révisés des études ultérieures, nous recommandons :

- ❑ Que tout droit de veto soit supprimé et que le processus de sélection des membres soit rendu transparent pour le Conseil exécutif de l'OMS.
- ❑ Que les experts internationaux ayant des conflits d'intérêts, y compris ceux qui ont pu participer à la première phase de l'étude, ne soient pas inclus dans le comité indépendant organisé par l'OMS à l'avenir.
- ❑ Que le processus de sélection permette de s'assurer que l'équipe possède les compétences requises pour évaluer toutes les hypothèses sur l'origine de la pandémie et pour effectuer toutes les vérifications scientifiques et enquêtes nécessaires. Ce qui nécessite d'inclure des experts en biosécurité et en sûreté biologique, des analystes de données biologiques et des enquêteurs spécialisés, comme l'a fait avec succès l'OMS à la suite des accidents de laboratoire avec le SARS à Singapour et à Taïwan en 2003-2004.

Ressources essentielles:

L'étude conjointe a souffert d'un accès limité aux données brutes, aux dossiers et aux échantillons pertinents.

Nous recommandons que ce type et ce niveau d'accès soient rendus obligatoires pour la prochaine phase de travail de l'étude conjointe, en mentionnant spécifiquement les ressources clés suivantes :

- ❑ Les données anonymisées et les échantillons biologiques des premiers patients COVID-19, de leurs contacts proches et des autres personnes éventuellement infectées.
- ❑ Les dossiers des laboratoires et des institutions impliqués dans la recherche sur les coronavirus à Wuhan.
- ❑ Les bases de données-clés sur les agents pathogènes, les échantillons et les isolats. Ces bases de données sont essentielles car elles contiennent des données sur des virus qui n'ont pas encore été publiés, et certains de ces virus pourraient être proches du SARS-CoV-2. Nous recommandons l'accès à l'historique des modifications et aux versions précédentes depuis 2018 pour :

- La [base de données](#) MySQL de 62 Mo [batvirus.whiov.ac.cn](#), y compris l'accès à la section privée protégée par mot de passe.
- Le portail [www.virus.org.cn](#) et ses 15 bases de données sous-jacentes.
- ❑ La séquence complète des 8 coronavirus échantillonnés dans la mine de Mojiang il y a plusieurs années, qui sont parmi les plus proches parents du SARS-CoV-2 et qui ont été mentionnés dans un [addendum](#) à un article de *Nature*, publié en novembre 2020.
- ❑ Les documents précédemment produits (demandes de subvention, rapports d'avancement détaillés, rapports finaux, publications scientifiques) par les chercheurs impliqués dans les projets de recherche suivants :
 - Les projets de recherche du *National Institutes of Health* (NIH) des États-Unis intitulés "*Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence*" : [1R01AI110964-01](#) et [2R01AI110964-06](#).
 - Les projets de recherche américains dont l'objectif est de renforcer la capacité mondiale de détection des virus à potentiel pandémique : [PREDICT](#) et [PREDICT 2](#).
 - Les projets de recherche en Chine portant sur divers coronavirus : [31770175](#), [31800142](#), [2013FY113500](#), [81290341](#), [XDPB0301](#), [XDB20101010](#).
 - Les projets financés par l'[appel d'offres](#) de juillet 2019 du ministère chinois des Sciences et des Technologies, qui visait à isoler de nouveaux agents pathogènes viraux, à normaliser leur conservation et à établir une base de données partagée.
 - Le [projet de recherche](#) initié par l'Académie des sciences chinoise en 2018 pour étudier plusieurs virus et développer des vaccins.
 - Le projet [China Virome](#), également nommé [China National Global Virome Initiative](#) (CNGVI), qui vise à identifier les virus inconnus de la faune sauvage et qui fait partie du projet [Global Virome](#).

Questions essentielles :

Étant donné que la première phase de l'étude conjointe s'est principalement concentrée sur l'examen de l'hypothèse de la zoonose, des efforts appropriés doivent maintenant être déployés dans la phase suivante de l'étude pour examiner la possibilité d'un incident lié à un laboratoire, notamment en répondant aux questions suivantes :

1. En avril 2012, après avoir nettoyé du guano de chauve-souris dans une mine abandonnée à Mojiang (Yunnan), six hommes ont contracté [une pneumonie sévère avec des symptômes semblables à ceux de la COVID-19](#). Tous ont été envoyés à l'hôpital de Kunming, où trois sont finalement décédés. À l'arrivée du

cinquième patient, un médecin de garde de l'hôpital a [signalé](#) au centre local de contrôle des maladies le "déclenchement potentiel d'une épidémie" de pneumonie inconnue. Des échantillons non spécifiés de ces patients ont été envoyés au *Wuhan Institute of Virology* (WIV, l'Institut de virologie de Wuhan), ainsi qu'à d'autres laboratoires en 2012. Le Dr Shi Zhengli a récemment annoncé que le [WIV avait de nouveau testé les échantillons de sérum](#).

- Pourquoi ces six mineurs ont-ils été envoyés dans la mine en avril 2012 pour nettoyer le guano ? Qui les a embauchés et qui les a tous envoyés dans le même hôpital éloigné, l'hôpital de Kunming ?
- Pourquoi ces cas de pneumonie sont-ils absents des statistiques du CDC chinois de 2012 et pourquoi n'ont-ils pas été signalés à l'OMS, bien qu'une alerte de "déclenchement potentiel d'une épidémie" ait été signalée au centre local de contrôle des maladies ?
- Pourquoi ces cas de pneumonie mortelle n'ont-ils pas été mentionnés dans les articles de recherche scientifique après 2014, alors que le programme [PREDICT](#) a montré peu après ces événements un fort [intérêt](#) pour de potentielles épidémies de coronavirus via le guano de chauve-souris ?
- Des coronavirus de type SARS ont-ils été isolés à partir des échantillons des patients ?
- Quels sont les échantillons qui ont été prélevés sur ces six patients et envoyés au WIV et à d'autres laboratoires ? Certains de ces échantillons sont-ils disponibles pour une analyse indépendante ?
- Est-il possible d'interroger les trois mineurs survivants, leurs proches et certains villageois de Mojiang – et également de leur prélever des échantillons de sérum – afin de mieux comprendre comment ces mineurs sont tombés malades et quelle était leur pathologie exacte ?

2. À ce jour, tous les coronavirus les plus proches du SARS-CoV-2 proviennent de cette mine de Mojiang. Certains scientifiques qui avaient effectué des prélèvements dans la mine ont vu leurs [échantillons confisqués](#), tandis que les journalistes d'investigation ont été systématiquement refoulés.

- Les autorités chinoises peuvent-elles offrir un accès sans entrave à la mine à des scientifiques internationaux afin qu'ils puissent poursuivre l'effort d'échantillonnage nécessaire ?

3. L'échantillonnage et les tests sur les animaux sont le seul moyen d'établir une origine zoonotique, que ce soit dans la nature ou dans une ferme. Ces données doivent être partagées avec la communauté scientifique internationale.

- Quels animaux ont été, sont et seront testés en Chine, dans quels écosystèmes sauvages et dans quelles fermes d'élevage ?

- Les données complètes de ces tests peuvent-elles être partagées avec les experts internationaux et la communauté scientifique ?
4. Les autorités chinoises ont affirmé qu'il était difficile de partager les données sur la santé humaine avec les membres internationaux de l'équipe conjointe OMS-Chine en raison des lois nationales strictes sur la protection de la vie privée. Cependant, il est normalement possible de renoncer au consentement éclairé lorsque des données anonymisées sont utilisées, comme cela a été fait par exemple dans cette récente [publication](#) chinoise concernant 35 040 citoyens de Wuhan testés pour la COVID-19.
- Pourquoi une telle renonciation n'a-t-elle pas été possible lorsque les membres de l'équipe de la mission conjointe ont demandé des données très similaires ?
 - Ce type de dérogation peut-il être accordé maintenant ?
5. Le Dr Shi Zhengli a déclaré que les bases de données virales de l'Institut de virologie de Wuhan ont été mises hors ligne [pendant la pandémie](#). Cependant, la principale [base de données du virus de la chauve-souris](#) a été mise hors ligne en septembre 2019, soit trois mois avant le début officiel de l'épidémie.
- Les autorités chinoises peuvent-elles expliquer cette contradiction ?
 - Les responsables chinois peuvent-ils expliquer pourquoi l'[article scientifique](#) décrivant [la base de données clé](#) (identifiant d'objet numérique : [10.11922/csdata.2019.0018.zh](#)) a été mis hors ligne du site web de la revue chinoise correspondante "*China Science Data*", à la mi-2020 ?
 - Les responsables chinois peuvent-ils également expliquer pourquoi [le site web complet](#) de "*China Science Data*", où la base de données était décrite, est devenu [inaccessible](#) en mars-avril 2021 ?
 - Ces bases de données, dans leur version de septembre 2019, peuvent-elles être partagées avec le groupe d'étude de l'OMS ?
6. Un coronavirus de chauve-souris échantillonné dans la mine de Mojiang en 2013 ("RaTG13") est toujours le virus le plus proche connu du SARS-CoV-2. Le Dr Shi Zhengli et Yanyi Wang, directrice du WIV, ont déclaré dans des interviews qu'il n'y avait "[plus d'échantillon](#)" de RaTG13, de sorte qu'aucun séquençage supplémentaire n'est possible, et que le virus n'était plus "[dans notre laboratoire](#)." En utilisant les données brutes fournies, il n'a malheureusement pas été possible d'[assembler](#) la séquence du génome de RaTG13.
- Quand l'échantillon RaTG13 a-t-il été complètement épuisé ?
 - Comment la séquence du génome de RaTG13 a-t-elle été assemblée et comment la séquence de l'[extrémité 5'](#) a-t-elle été déterminée ?

- Le WIV ou tout autre laboratoire a-t-il déjà tenté de recréer le virus RaTG13 ou tout autre coronavirus en les assemblant à partir de séquences génétiques synthétiques ?
 - Pourquoi quelques-uns des [amplicons de RaTG13](#) sont-ils [datés de juin 2017](#) et nommés "7896", qui est le [nom](#) d'un autre virus étroitement apparenté collecté dans la même mine ?
 - Étant donné que RaTG13 montre [une faible affinité de liaison](#) au récepteur ACE-2 de la chauve-souris et ne se lie qu'à l'un des orthologues ACE2 de *Rhinolophus affinis*, RaTG13 est-il véritablement la séquence du génome entier de l'échantillon BtCoV/4991 collecté en 2013 par le WIV ?
7. Une caractéristique frappante du génome du SARS-CoV-2, qui augmente sa pathogénicité, est la présence d'un "site de clivage par la furine". Ce site a été noté comme un "site de clivage" dans une [publication](#) de janvier 2020 par le Dr Shi Zheng-Li et ses collègues.
- Pourquoi ce "site de clivage par la furine", qui est clairement une caractéristique importante et nouvelle du virus SARS-CoV-2, n'a-t-il pas été mentionné dans la [publication](#) de février 2020 de *Nature* ?
8. Le WIV a reconnu avoir [isolé trois souches de coronavirus vivants proches du SARS](#), mais d'après la [convention](#) utilisée par le WIV pour dénommer ses isolats de virus vivants, il semblerait que le WIV n'ait pas divulgué deux isolats potentiels, WIV6 (et non WIV06) et [WIV15](#), car ces noms ne sont mentionnés nulle part dans la littérature.
- Ces isolats existent-ils ? Sinon, comment expliquer que ces noms d'isolats aient été omis dans la série ?
 - Dans tous les cas, les séquences, les données supplémentaires pertinentes et les isolats vivants eux-mêmes pour tous les virus, ainsi que leurs clones et mutants (le cas échéant), peuvent-ils être fournis au groupe d'étude de l'OMS ?
9. Les laboratoires du WIV ont été impliqués dans des projets de recherche spécifiques parrainés par le gouvernement en 2019, en collaboration avec [EcoHealth Alliance](#). L'objectif clé de l'un de ces projets ("surveillance des coronavirus des chauves-souris") était d'identifier les virus potentiellement dangereux sur la base de leurs protéines de spicule et impliquait des expériences dites de "gain de fonction", dans lesquelles les virus étaient spécifiquement manipulés pour acquérir de nouvelles caractéristiques pathogènes.
- Les autorités chinoises peuvent-elles fournir les cahiers de laboratoire et les enregistrements électroniques du WIV et de tout autre laboratoire ayant participé à la recherche sur le "gain de fonction" des virus, ainsi que tous les résultats, y compris les séquences et isolats associés ?

- [Peter Daszak](#), président d'EcoHealth Alliance et également membre de [l'équipe d'étude conjointe](#), peut-il préciser le contexte des [expériences](#) auxquelles il se référait fin 2019 et mettre tous les dossiers pertinents à la disposition de l'équipe d'étude ?
10. Le [plan](#) de diagnostic et de traitement de la grippe publié par la Commission nationale de la santé de Chine le 13 novembre 2019 déconseillait d'isoler des échantillons de virus provenant de patients dont le test de dépistage de la grippe n'était pas positif, alors que le [plan de 2018](#) l'encourageait. Ce changement de politique a pu avoir pour conséquence malheureuse une circulation non signalée du SARS-CoV-2 au cours des dernières semaines de 2019.
- Quelle a été la raison de ce changement de politique ?
11. Les autorités chinoises ont déclaré que tous [les employés de quatre laboratoires de Wuhan](#) ont été testés négatifs aux anticorps du SARS-CoV-2.
- Combien de personnes ont été testées, dans quels laboratoires de Wuhan, à quels jours, et dans le cadre de quelles équipes ou services au sein de ces laboratoires ?
 - Certains de ces échantillons de sérum ont-ils été conservés ?
 - Des enquêteurs internationaux indépendants sont-ils en mesure de retester les échantillons du personnel des laboratoires pour confirmer les résultats ?
12. Les docteurs [Shi Zhengli](#) et [Yuan Zhiming](#) ont tous deux déclaré que "tous les membres du personnel ont été testés négatifs pour les anticorps du SARS-CoV-2" au WIV en mars 2020. Or, cette affirmation est statistiquement improbable (moins d'une chance sur un milliard) étant donné que le WIV compte plus de 590 employés et étudiants et qu'environ 4,4 % de la population urbaine de Wuhan a été [testée positive](#) à cette époque. Même si seulement 85 personnes étaient testées, la probabilité qu'aucun test ne soit positif serait toujours inférieure à 4 %.
- Comment expliquer cette contradiction ?
 - Les autorités chinoises peuvent-elles mettre à disposition les données brutes anonymisées de ces tests et les échantillons des tests pour un examen plus approfondi ?

Prochaines étapes :

Aussi catastrophique que soit la COVID-19, il est presque certain que ce ne sera pas la dernière pandémie à laquelle nous serons confrontés - et peut-être même pas la pire. Prendre toutes les mesures nécessaires pour comprendre les origines de cette pandémie est une priorité absolue et un point de départ pour pouvoir remédier à nos vulnérabilités. Ces efforts fourniront un précédent important pour enquêter de

manière complète et transparente sur toute épidémie de ce type à l'avenir, quelle que soit son origine.

Nous demandons à l'Organisation mondiale de la santé et à son conseil d'administration de répondre pleinement aux recommandations et aux questions soulevées dans cette lettre. Ce travail constitue une étape essentielle pour protéger tous les habitants de la planète et les générations futures.

Liste des signataires:

- **Colin D. Butler**, professeur honoraire de santé publique, Australian National University, Canberra, Australie ([0000-0002-2942-5294](tel:0000-0002-2942-5294))
- **Henri Cap**, PhD, zoologiste, Toulouse, France
- **Jean-Michel Claverie**, Professeur émérite de médecine, Virologue, Aix-Marseille Université, France ([0000-0003-1424-0315](tel:0000-0003-1424-0315))
- **Fabien Colombo**, Doctorant, Communication et sociologie des sciences, MICA, Université Bordeaux Montaigne, France
- **Virginie Courtier**, Généticienne de l'évolution, Institut Jacques Monod, CNRS, France ([0000-0002-9297-9230](tel:0000-0002-9297-9230)) (Co-Organisatrice)
- **Etienne Decroly**, Virologue moléculaire, Laboratoire AFMB UMR7257, CNRS, France ([0000-0002-6046-024X](tel:0000-0002-6046-024X)), France
- **Rodolphe de Maistre**, MSc Engineering & MBA, France ([0000-0002-3433-2420](tel:0000-0002-3433-2420))
- **Francisco A. de Ribera**, Ingénieur industriel, MBA, MSc(Res), Data scientist, ([0000-0003-4419-636X](tel:0000-0003-4419-636X)), Espagne
- **Gilles Demaneuf**, Ingénieur et Data Scientist, BNZ, Nouvelle-Zélande ([0000-0001-7277-9533](tel:0000-0001-7277-9533)) (Co-Organisateur)
- **Richard H. Ebright**, biologiste moléculaire, Rutgers University, États-Unis d'Amérique
- **Andre M. Goffinet**, Prof em, Neurobiologie, Univ. Louvain Med Sch, Belgique
- **François Graner**, Biophysicien, CNRS et Univ. de Paris Diderot, France ([0000-0002-4766-3579](tel:0000-0002-4766-3579))
- **José Halloy**, Professeur de physique, biophysique et développement durable, Université de Paris, France ([0000-0003-1555-2484](tel:0000-0003-1555-2484))
- **Hideki Kakeya**, Dr. ingénieur, professeur associé, Université de Tsukuba, Japon ([0000-0003-3788-9133](tel:0000-0003-3788-9133))
- **Milton Leitenberg**, associé de recherche principal, Université du Maryland, USA
- **Filippa Lentzos**, maître de conférences en sciences et sécurité internationale, King's College London, Royaume-Uni ([0000-0001-6427-4025](tel:0000-0001-6427-4025))
- **Rosemary McFarlane**, PhD, professeur adjoint de santé publique, Université de Canberra, Australie ([0000-0001-8859-3776](tel:0000-0001-8859-3776))
- **Jamie Metz**, Senior Fellow, Atlantic Council, USA (Co-Organisateur)
- **Dominique Morello**, biologiste moléculaire, anciennement DR CNRS, médiatrice scientifique, France
- **Steven Quay**, MD, PhD, anciennement Professeur assistant, Department of Pathology, Stanford University School of Medicine, USA ([0000-0002-0363-7651](tel:0000-0002-0363-7651))
- **Nikolai Petrovsky**, MBBS, PhD. Professeur de médecine, Collège de médecine et de santé publique, Université Flinders, Australie ([0000-0002-1580-5245](tel:0000-0002-1580-5245))
- **Monali C. Rahalkar**, Dr. rer. nat., Scientifique D, Agharkar Research Institute, Pune, Inde ([0000-0003-0945-4378](tel:0000-0003-0945-4378))

- **Rossana Segreto**, PhD, Département de microbiologie, Université d'Innsbruck, Autriche ([0000-0002-2566-7042](#))
- **Günter Theißen**, Dr. rer. nat., Professeur de génétique, Institut Matthias Schleiden, Université Friedrich Schiller de Jéna, Allemagne ([0000-0003-4854-8692](#))
- **Jacques van Helden**, Dr en sciences agronomiques, professeur de bioinformatique, Aix-Marseille Université, France ([0000-0002-8799-8584](#))
- **Roland Wiesendanger**, Dr. phil., Professeur de physique, Université de Hambourg, Allemagne ([0000-0002-0472-4183](#))

Annexe A: Les scénarios d'accident liés à un laboratoire

Scénario d'accident lié au laboratoire (ALL) :	Accident de prélèvement sur le terrain ALL1	Infection acquise en laboratoire (IAL) d'un personnel d'un laboratoire de Wuhan ALL2	Sortie de laboratoire sans IAL ALL3
Description	Infection lors d'un prélèvement sur le terrain par un laboratoire de Wuhan ou pour son compte	Infection à l'intérieur d'une institution de Wuhan avec des laboratoires	Infection à l'extérieur d'une institution de Wuhan avec des laboratoires
Premier humain contaminé	Le personnel présent sur le site d'échantillonnage ou terrain est retourné à Wuhan ou a infecté quelqu'un qui est retourné à Wuhan.	Peut-être un membre du personnel du laboratoire, un employé, un étudiant ou toute personne présente dans l'établissement (y compris un travailleur temporaire ou un visiteur).	Quelqu'un hors du laboratoire, à proximité ou en relation avec les activités du laboratoire (comme le traitement des déchets)
Niveau de biosécurité réel	De très limité à l'équivalent d'un laboratoire de niveau de biosécurité 2 (BSL-2) ; l'équipement de protection personnel (PPE) n'est généralement pas porté de façon intégrale.	Les recherches sur les coronavirus de type SARS menées sur les chauves-souris sont officiellement effectuées aux niveaux de sécurité biologique 2 et 3.	Les recherches sur les coronavirus de type liés au SARS menées sur les chauves-souris sont officiellement effectuées aux niveaux de sécurité biologique 2 et 3.
Accident	Soit par contact avec des hôtes animaux ou des déchets animaux sur le site	Soit : - infection dans un laboratoire manipulant le virus - infection dans des installations communes partagées avec un laboratoire manipulant le virus - infection dans l'enceinte de l'établissement via des aérosols, des déchets ou un animal de laboratoire errant	Soit : - infection par aérosol en dehors de l'enceinte du laboratoire - infection par des déchets de laboratoire liquides ou solides incomplètement neutralisés en dehors du laboratoire - infection par un animal de laboratoire errant
Virus [Voir Annexe B sur la genèse du virus]	Présent dans la nature	Soit présent dans la nature, soit un produit de laboratoire	Soit présent dans la nature, soit un produit de laboratoire
Première personne infectée dans un laboratoire/institution ?	Probablement - pourrait également être employé, contractant, travailleur contractuel, collaborateur, associé ou visiteur, accompagnant un étudiant universitaire.	Probablement - il peut s'agir d'un employé, d'un contractant, d'un travailleur contractuel, d'un collaborateur, d'un associé ou d'un visiteur.	La première personne est infectée en dehors du laboratoire/de l'établissement.

Virus dans les échantillons de terrain ?	Pas nécessairement. Il pourrait s'agir d'une infection provenant d'une chauve-souris qui n'a peut-être même pas été échantillonnée.	Pas si le virus est un produit de laboratoire, ni s'il provient d'une chauve-souris vivante collectée dans la nature et élevée en laboratoire.	Pas si le virus est un produit de laboratoire, ou s'il provient d'une chauve-souris vivante collectée dans la nature et élevée en laboratoire.
Virus isolé ? (culture cellulaire)	Pas nécessairement. Le virus peut ne pas être présent dans un prélèvement de terrain et même si le virus est présent dans un prélèvement de terrain, ce dernier peut ne pas avoir été traité.	Pas nécessairement. Il peut s'agir d'un prélèvement de terrain non traité ou d'une construction de laboratoire non isolée.	Pas nécessairement. Il peut s'agir d'un prélèvement de terrain non traité ou d'une construction de laboratoire non isolée.
Virus séquencé ?	Pas nécessairement. Le virus peut ne pas être présent dans un prélèvement de terrain et même si le virus est présent dans un prélèvement de terrain, ce dernier peut ne pas avoir été traité.	Pas nécessairement. Il peut s'agir d'un prélèvement de terrain non traité ou d'une construction de laboratoire non isolée ou non séquencée.	Pas nécessairement. Il peut s'agir d'un prélèvement de terrain non traité ou d'une construction de laboratoire non isolée ou non séquencée.
Argument #1: SARS-CoV-2 n'est pas présent dans le laboratoire	Non pertinent	Pertinent uniquement dans le cas d'un virus séquencé	Pertinent uniquement dans le cas d'un virus séquencé
Argument #2: Aucun employé de laboratoire n'a été testé positif aux anticorps du SARS-CoV-2 (igG)	Non pertinent (sauf si tout le personnel d'échantillonnage sur le terrain, les entrepreneurs, les travailleurs sous contrat, les associés et les visiteurs ont été testés).	Non pertinent (sauf si tout le personnel du laboratoire, les entrepreneurs, les travailleurs sous contrat, les associés et les visiteurs ont été testés)	Non pertinent

Annexe B : Les scénarios de genèse du virus

Scénario du virus (SV) :	Présent dans la nature SV1	Traitement de routine en laboratoire SV2	Passage en série en laboratoire, gain de fonction sélectionné SV3	Manipulation génétique en laboratoire, gain de fonction créé et sélectionné SV4
Produit de laboratoire?	Non	Oui	Oui	Oui
Description	Virus apparu dans la nature	Le virus est apparu naturellement au laboratoire par mutations ou recombinaisons (sans sélection artificielle).	Virus apparu au laboratoire par passage en série (évolution dirigée), mutations ou recombinaisons sélectionnées artificiellement.	Virus apparu au laboratoire par manipulation génétique via des mutations et des recombinaisons créées et sélectionnées.
Hôte	Hôte naturel (chauve-souris ou autre animal)	Cultures de laboratoire et/ou animaux de laboratoire	Cultures de laboratoire et/ou animaux de laboratoire	Cultures de laboratoire et/ou animaux de laboratoire

À noter que toutes les combinaisons de SV2, SV3 et SV4 sont également possibles, par exemple SV3 suivi de SV2.